

STATUS OF TRANSGENDER RIGHTS IN INDIA

Boramma H Angadi

Research Scholar, University of Mysore.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

When a girl or a boy reaches puberty and is found to be a third gender, the family throws such a person out of the house. Due to this, the entire society rejects and ridicules that person. Finally, they have to live in extreme humiliation in civil society, with prostitution and begging as their only option. The government has considered the group that lives abandoned in society as Hijras, transgender, sexual minorities, third genders, or gender minorities.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್‌ಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:

Boramma H Angadi

Research Scholar, University of Mysore.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಎರಡು ಆಗದೆ ಮೂರನೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮನೆಯವರು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರದೂಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಯೊಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತರಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರ್ಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಜರಾಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವು ಇಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅನುಕಂಪ, ಅಸಹ್ಯ, ಭಯದಿಂದ

ನೋಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ & ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿಂದನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ಮೇಲಿನ ಅನುಕಂಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳುವುದು & ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆ ಪೀಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲಿಂಗ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಹಜ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಗಳೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ದೇಹ ಅಥವಾ ಗಂಡಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ದೇಹ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್‌ಗಳ ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ನಡುವೆ ದುರ್ಬಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳಿವೆಯಾದರೂ ಸಹ ನ್ಯೂರೋ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ಜೋಗತಿ ಮಂಜಮ್ಮ, ರೇವತಿ, ಸ್ತ್ರೈಲಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾ ಮುಂತಾದವರ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಗಳ ಬದುಕು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಗಳು ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1861 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (IPC) ಸೆಕ್ಷನ್ 377, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ "ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದೈಹಿಕ ಸಂಭೋಗವನ್ನು" ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಸೆಕ್ಷನ್ 377 ಸಮ್ಮತಿಯ ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ "ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 377 ರ ನಿಬಂಧನೆಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು LGBTQ+ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಒಮ್ಮತದ ಸಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಭಾಗ 377 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೆಕ್ಷನ್ 377 ನೆಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ನಿಂದನೆ, ಬ್ಯಾಸ್‌ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.¹

ಮೊಘಲ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಜ್ರಾಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕೃತರು ಎಂದು ನೋಡಿದರು. ಅನೇಕ ಟಾರ್ಜನ್‌ಡರ್ ಗಳನ್ನು ರಾಜಮನೆತನದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಭೂ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಇದು ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ

ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2014ಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಕೆ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು 'ಪುರುಷ', 'ಸ್ತ್ರೀ' ಅಥವಾ 'ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ' ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದರು. ² ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಪರವಾಗಿರುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಮಾಜದ ಅವಹೇಳನದ ಮಧ್ಯೆಯು ಈ ತೀರ್ಪು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವರವಾಯಿತು.

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಸೂದೆ-2014

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿ ಶಿವ ಎಂಬ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಸದಸ್ಯ "ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು- 2014 ಮಸೂದೆ"ಯನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದು ಸಮುದಾಯದ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಕೆಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯವು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ³ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2015 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ⁴

ಇದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 377 ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಿಂಗಸಂಬಂಧವು ಅಪರಾಧವಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. 71 ಸದಸ್ಯರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು 24 ಸದಸ್ಯರು ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟುಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಎತ್ತಿಹಿಡಿ ಯಿತು. ಇದು **LGBTQ+** ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ (ರಕ್ಷಣಾ) ಮಸೂದೆ-2018

ತಾವರಚೆಂದ ಗ್ಯಾಹಲೋಟ್ ರವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ⁵

ಈ ಮಸೂದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. "ಪೂರ್ಣ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು- ಗಂಡಿನ ಎರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್

ಸಮುದಾಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿತು. ನಂತರ ಈ ಮಸೂದೆ 27 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 2018 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು.⁶ ಈ ಮಸೂದೆಯ 2ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಗಳ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಿಸಿದಾಗ ಇದ್ದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲಿಂಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ “ಎಂಬುದೇ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ, 2019

2018 ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ) ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 19, 2019 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2019 ರಂದು ಧ್ವನಿ ಮತದ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 26, 2019 ರಂದು ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2019 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2019 ರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜನವರಿ 10, 2020 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.⁷

2019ರಲ್ಲಿ “ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ”ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಂಚನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೋರ್ಡ್(2008) ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ 2015 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ 2017 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದವರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ (2021 ರಲ್ಲಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋರ್ಟಲ್:

ಇದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್‌ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಘನತೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗೀಯ, ಶಾಸಕಾಂಗೀಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಕ್ರಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:

2017 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ (NHRC) ಅಧ್ಯಯನವು, ಶೇ. 50-60 ರಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್‌ಗಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವರು ತೀವ್ರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ. 52 ರಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು NHRC ಹೇಳುತ್ತದೆ.⁹ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

2011 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 4.9 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 46% ಜನರು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದರು, ಇದು 74% ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.¹⁰

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2014ರಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ “ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ” ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾಲಂ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿತು.

¹¹

ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾರತಮ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ¹²

ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉತ್ಪಾದಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥರಾದರೆ ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನೆಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ¹³

ಆದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಜೆಂಡರ್‌ಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ತೋರುವಂತಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:

1. 2017 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ ಜೆಂಡರ್ ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ & ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ¹⁴
 - ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಜೆಂಡರ್‌ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ರೂ.25,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಶೇ. 26.35 ರಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಜೆಂಡರ್‌ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 10,000-ರೂ.15,000.
 - ಶೇ. 96 ರಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಜೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬದಾಯಿ, ಲೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಅಗೌರವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 - ಶೇ. 89 ರಷ್ಟು ಅರ್ಹ ಟ್ರಾನ್ಸಜೆಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಲ್ಲ.
 - ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಜೆಂಡರ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
 - ಸುಮಾರು 35% ಜನರು ಬದಾಯಿ ಮತ್ತು 23% ರಷ್ಟು ಜನರು ಲೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಜೆಂಡರ್ ಜನರು 49 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು HIV ಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
 - 35% ಜನರು ಮನೆಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
 - 13% ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ,
 - 11% ಜನರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇವರು ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:

ಟ್ರಾನ್ಸೆನ್ಸರ್ ಗಳು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮತಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2009ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ ಪತ್ರದ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ “ಇತರೆ” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 2018ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 4,552ರಷ್ಟಿದ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆನ್ಸರ್ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2023ರಲ್ಲಿ 42,756 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. 2018ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9.8% ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, 2019 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 11.49% ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಟ್ರಾನ್ಸೆನ್ಸರ್ ಸಮುದಾಯದ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿಯವರನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.¹⁵

ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾನ್ಸೆನ್ಸರ್ ಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಇವರು ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಸಮಸ್ಯೆ

2018 ರಿಂದ 2023ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆನ್ಸರ್ ಸಮುದಾಯದ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ 800 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

2011ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸೆನ್ಸರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದರಿಂದ ಮತ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ಟ್ರಾನ್ಸೆನ್ಸರ್ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮತದಾನದ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕಳಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.¹⁶

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಲ್ಯಾಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ'ಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು

'ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯ'ಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅರ್ಜಿಯು ದಶಕಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೋರಿತು. "ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನಾವು ಕೆಲವು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಮುಖ್ಯ." ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ¹⁷ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಧ್ವನಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಗತಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2023 ರಂದು, ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರಿಯೋ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಲಿಂಗ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಹಕ್ಕಿನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಸಂಸತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನ್ಯಾಯಾಂಗವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಿನ್ನಲಿಂಗೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ¹⁸

ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ವಿವಾಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, LGBTQ+ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ವೈ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಲಿಂಗ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದುವುದು, ಆಸ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ¹⁹

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಪಂಚವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕು, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್‌ಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾರತದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯವು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿದವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್‌ಗಳ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದವು. ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.

References

1. Section 377 Of Indian Penal Code
2. <https://translaw.clpr.org.in/case-law/nalsa-third-gender-identity/>
3. <https://orinam.net/rights-of-trans-bill-rajya-sabha-mp-tiruchi-siva/?utm>
4. <https://www.thehindu.com/news/national/shashi-tharoors-bill-on-homosexuality-voted-out/article8006047.ece?utm>
5. PRS analysis of the 2018 Bill, including key provisions and critiques:
6. <https://prsindia.org/billtrack/the-transgender-persons-protection-of-rights-bill-2018>
7. <https://prsindia.org/billtrack/the-transgender-persons-protection-of-rights-bill-2019?utm>
8. https://smile-b.dosje.gov.in/?utm_
9. <https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Group%201%20June.pdf>
10. https://www.census2011.co.in/transgender.php#google_vignette
11. [https://www.cdpp.co.in/articles/transgender-community-and-higher-education-in-india#:~:text=Despite%20initiatives%20by%20the%20University,persist%20\(Agha%2C%202019\)](https://www.cdpp.co.in/articles/transgender-community-and-higher-education-in-india#:~:text=Despite%20initiatives%20by%20the%20University,persist%20(Agha%2C%202019))
12. <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/transgender-health/art-20154721?utm>
13. https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1
14. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/left-alone-just-2-of-trans-people-stay-with-parents/articleshow/65380226.cms>, August 3, 2018
15. <https://www.thehindu.com/elections/lok-sabha/karnataka-third-gender-voter-turnout-less-than-22-in-the-14-constituencies-that-went-to-polls-on-april-26/article68128986.ece>, May 24-2024
16. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/karnataka-elections-rise-in-transgender-voters-but-community-says-many-left-out/articleshow/98680099.cms>, May-16, 2023

17. <https://www.financialexpress.com/india-news/lgbtq-representation-in-indian-parliament-will-india-ever-have-a-transgender-mp/3288898/>, November 3, 2023
18. https://en.wikipedia.org/wiki/Supriyo_v._Union_of_India?utm_
19. https://www.theguardian.com/world/2023/oct/17/india-same-sex-gay-marriage-supreme-court-decision-verdict?utm_